

АНГЛИЙСКИЙ КАК ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕДИКОВ

Каримова Нигора Икромовна

соискатель

Самаркандского государственного
института иностранных языков

АННОТАЦИЯ.

В настоящее время в период глобализации и становлении единого информационного пространства знание иностранного языка, и в первую очередь английского, становится неотъемлемой частью характеристики высококвалифицированного специалиста. Практически все научные открытия, совершаемые в мире, впоследствии описываются на английском языке. Поэтому ни у кого не вызывает сомнения, что знание английского языка в современном мире – это путь к самосовершенствованию, профессиональному росту и международной активности. Любой человек, занимающийся научной деятельностью, должен быть в центре всех новейших достижений в своей сфере. Это в первую очередь, касается и специалистов-медиков.

Ключевые слова: активные формы обучения, компетенции, мотивация, устойчивость в различных экстраординарных.

Изучение английского языка в наши дни становится все более перспективно-актуальным. Личность, умеющий владеть, теми или иными навыками слово-изложения на английском языке даже на уровне А2, гораздо интенсивнее понимает ту информацию с которой сталкивается ежедневно. Английский язык имеет точнейший инкринг своей популярности и особенную значимость во не считаемом количестве сфер жизни человека. Медицина – не исключение. К сожалению, на изучение иностранных языков в неязыковом вузе выделяется очень скромное количество часов. Тем самым, в основную грань обязанности перед преподавателями иностранных языков медицинских училищ всегда стояла и будет стоять гипер-ответственность, состоящая из передачи основными навыками владения иностранного языка, создания нотки патриотизма и некой структуры гордости и любви к обучаемому языку и укрепление созданной бетонной базы для дальнейшего точного инкринга лингво-компетенции. Основным расчётом на нашу уверенность к обучению студентам является фид-бэг состоящий из осознанному приближению и

освоению данного изучаемого предмета и излагаемая от них ответственность в виде усилий для достижения крепкого и высшего результата. Как известно, при наличии зачисления обучающихся в вуз никакого предварительного тестирования на выявление уровней знания иностранного языка не проводится. Обучающиеся распределяются по группам совершенно произвольно. Современная молодежь не привыкла долго разговаривать, даже в своей среде они общаются коротким телеграфным стилем. Поэтому еще более сложной стала задача преподавателей научить учащихся высказываться на определенные темы на иностранном языке. К сожалению, многим студентам гораздо проще заучить наизусть учебный текст, чем пересказать его содержание. От заучивания текстов пользы мало. Кроме того, в условиях дефицита времени перед преподавателем всегда стоит вопрос: как построить план занятия так, чтобы все успеть. Разные уровни владения английским языком в группах, как А1, так и В2, еще больше затрудняет преподавание английского языка. В этом случае учитель организует процесс урока, конечно же, на основе инновационных и интерактивных подходов к обучению. Такие инновационные методы включают в себя отработку способности учащихся общаться на английском языке в своих группах и использование других ресурсов в процессе обучения, включая онлайн-ресурсы интернета или различные программы обучения языка для общения за пределами классной комнаты. Благодаря этому студенты могут развивать свои языковые навыки, поскольку у них есть возможность применить свои знания и умения к тем темам, которые они понимают и интересуют в англоязычной среде. Методология исследования. Студенты смогут понять важность английского языка при работе с материалами, которые они могут использовать в своей карьере или дальнейшем обучении. Следует учитывать, что чем больше студенты общаются, используя упражнения на эрудированность, словарный запас или материалы для чтения на английском языке, тем более успешными они будут в практическом процессе. А ведь в результате изучения дисциплины, обучающиеся должны знать: - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- базовую грамматику и основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;

- методы и приемы лингвистического и переводческого анализа специализированного текста;

- владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности профессиональной и бытовой коммуникации с иностранными коллегами и получении информации из зарубежных источников [1, 39]. Обучающимся с уровнем знаний В1+ несложно освоить данные компетенции за достаточно

короткий срок. А тем, чей уровень владения языком не выше А1, придется прилагать огромные усилия, чтобы успешно писать тесты, контрольные работы, отвечать устные темы наизусть и, в итоге, сдать зачет или экзамен. Не стоит забывать и то, что данной категории обучающихся, требуется больше времени на освоение материала в аудитории. Из опыта работы можем сказать, что такие обучающиеся еще и очень застенчивы и, конечно, этот факт очень мешает добиться желаемых результатов в короткий срок.

Этот вид работы формирует такие виды компетенций, как time management (ответ не должен длиться более 5-6 минут), voice management (речь отвечающего должна быть четкой и понятной) и, безусловно, умение нести ответственность за выбранную информацию. Исходя из всего вышесказанного и учитывая современные требования, предъявляемые к специалистам с высшим образованием, следует сделать вывод, что иностранный язык должен изучаться и на старших курсах неязыкового вуза [2, 212]..

Если преподаватель хочет добиться успеха в работе со студентами, он должен использовать новые технологии в изучении английского языка для формирования поколения с традиционными ориентациями, используя мультимедийные образовательные инструменты и технологии цифрового мира, онлайн-ресурсы и мобильные приложения. Таким образом, несмотря на то, что, как и любой другой аспект обучения английскому языку, он относится к практической, профессионально ориентированной области, в его основе лежит знание природы языка, знание основных методов и форм преподавания и обучения. Именно в случае принцип профессионально-ориентированного обучения может реализовываться в наиболее полном объеме, поскольку студенты начинают изучать специальные медицинские предметы и у них накапливаются фоновые знания, позволяющие соотносить информацию, получаемую на английском языке, с теми знаниями, которые они получают в ходе изучения специальных предметов на родном языке.

С нашей точки зрения, в определенной степени изменить положение можно было бы путем включения в обязательный список литературы (журнальных статей, монографий, учебных пособий) на английском языке на специальных медицинских кафедрах с последующим требованиям написания рефератов, аннотаций, резюме прочитанного. Это можно сделать как на английском, так и на русском языке по усмотрению кафедры. Конечно, это накладывает дополнительные трудности на преподавателей, но вместе с тем и способствует развитию их собственной языковой компетенции, помогает самим быть в курсе новейших открытий в той области медицины, которой они занимаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, использование важнейших аспектов обучения английскому языку всегда будет приводить к естественному инкрингу интереса и мотивации по отношению к социолингвистическому предмету. Именно мы, высококвалифицированные педагоги, обязаны направить для наших студентов ту самую ноту, мотивированной роли в их духовном мире, дабы направить обучающегося на умение преодолевать трудности в изучении для них нелёгкого языка и расценивать эту дисциплину не как второстепенную, а как одну из основных для инжиниринга успешной карьеры. Хотелось бы финишировать всю мою мысль одной цитатой: «Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить чужую»

ЛИТЕРАТУРА:

1. Kolker Ya.M “Теоретическое обоснование последовательности обучения письменному выражению мыслей на иностранном языке” М., 1975 - 39с.
2. Иностраный язык для специалистов. Психологические, методические, лингвистические аспекты. М.: Наука, 1990. - 212 с.
3. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. – Страсбург: Cambridge University Press, 2001; М.: МГЛУ, 2003.
4. Tom Hutchinson & Alan Waters. English for Specific Purposes. – Cambridge University Press, 2006. – P. 9–15.
5. Поляков О. Р. Английский язык для специальных целей: теория и практика. — М.: НВИ — ТЕЗАУРУС, 2003. — 188с.
6. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М.: Логос, 2010. 336 с.
7. Dudley-Evans T., St John M. Developments in ESP: A multidisciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 301 p.
8. Foster P. Task-based Learning and Pedagogy // ELT Journal 53 (1999) No. 1. P. 69-70.